

YAPON TILIDA KELISHIK KATEGORIYASI KO'RSATKICHLARI, KO'MAKCHI MORFEMALAR VA YORDAMCHI SO'ZLARNING MATN VA MULOQOTDAGI O'ZARO FARQLI JIHA TLARI

Najmiyeva Po'lotoy Tilavmurodovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

Yapon filologiyasi kafedrası tayanch doktoranti

purami0808@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15746392>

Annotatsiya

Ushbu maqolada yapon tilidagi kelishik kategoriyasi ko'rsatkichlari (格助詞), ko'makchi morfemalar (接尾辞) va yordamchi so'zlar (助動詞・補助語) ning matn va muloqotdagi funksional o'rni hamda ularning grammatik, semantik va pragmatik farqlari tahlil qilinadi. Har bir grammatik birlikning sintaktik tuzilmadagi roli, so'zlovchi nuqtai nazarini ifodalashdagi vositalari hamda muloqot kontekstida axborotning ifodalanish shakllari izohlanadi. Mazkur tadqiqot yapon tilining grammatik tizimini chuqurroq anglash, matn va muloqotda so'zlarning kontekstual yukini aniqlashga qaratilgan bo'lib, tilshunoslikning nazariy va amaliy jihatlarini qamrab oladi. Ayniqsa, yapon tili o'qitish, tarjima qilish va lingvopragmatik tahlillarda ushbu birliklarning farqlanishini anglash dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: yapon tili grammatikasi, 格助詞, 接尾辞, 助動詞, kelishik qo'shimchalari, ko'makchi morfema, yordamchi so'z, sintaksis, pragmatika, matn, muloqot.

Abstract

This article analyzes the functional role of Japanese conjugation category markers (格助詞), auxiliary morphemes (接尾辞) and auxiliary words (助動詞・補助語) in text and communication, as well as their grammatical, semantic and pragmatic differences. The role of each grammatical unit in the syntactic structure, the means of expressing the speaker's point of view, and the forms of expressing information in the context of communication are explained. This study aims to provide a deeper understanding of the grammatical system of the Japanese language, to determine the contextual load of words in text and communication, and covers theoretical and practical aspects of linguistics. Understanding the differences between these units is especially relevant in Japanese language teaching, translation and linguopragmatic analysis.

Keywords: Japanese grammar, 格助詞, 接尾辞, 助動詞, conjunctive adverbs, auxiliary morpheme, auxiliary word, syntax, pragmatics, text, communication.

Аннотация

В данной статье анализируется функциональная роль японских маркеров категории спряжения (格助詞), вспомогательных морфем (接尾辞) и вспомогательных слов (助動詞・助助語) в тексте и коммуникации, а также их грамматические, семантические и прагматические различия. Объясняется роль каждой грамматической единицы в синтаксической структуре, средства выражения точки зрения говорящего и формы выражения информации в контексте коммуникации. Данное исследование направлено на более глубокое понимание грамматической системы японского языка, на определение контекстной нагрузки слов в тексте и коммуникации и охватывает теоретические и практические аспекты лингвистики. Понимание различий между этими единицами особенно актуально в преподавании японского языка, переводе и лингвопрагматическом анализе.

Ключевые слова: грамматика японского языка, 格助詞, 接尾辞, 助動詞, союзные наречия, вспомогательная морфема, вспомогательное слово, синтаксис, прагматика, текст, общение.

Yapon tilining grammatik tizimi o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, unda so'zlar orasidagi sintaktik munosabatlar asosan postpozitsiyalar (ya'ni, so'zdan keyin keluvchi birliklar) orqali ifodalanadi. O'zbek tilida kelishik qo'shimchalari deb yuritiladigan birliklar yapon tilida ko'pincha 格助詞 (kaku-joshi, kelishik yuklamalari) orqali ifodalanadi. Shuningdek, ko'makchi morfemalar va yordamchi so'zlar (助動詞・副助詞) kabi unsurlar ham yapon tilidagi fikr ifodasida beqiyos ahamiyatga ega.

Kelishik kategoriyasi ko'rsatkichlari (格助詞 - kaku-joshi)

Yapon tilidagi 格助詞lar o'zbek tilidagi kelishik qo'shimchalariga ma'lum ma'noda to'g'ri keladi. Ular gapdagi so'zlarning vazifasini (egalik, to'ldiruvchi, manzil, sabab va b.) belgilaydi.

Yapon tilida kelishik kategoriyasi ko'rsatkichlari – 格助詞 (kaku-joshi) – gapdagi so'zlar orasidagi grammatik munosabatlarni bildiruvchi birliklardir. Ular o'zbek tilidagi kelishik qo'shimchalariga yaqin bo'lib, harakat egasi, ob'yekti, harakat manzili, vositasi kabi sintaktik rollarni aniqlashda qo'llaniladi. Quyidagi jadvalda ularning asosiy turlari, vazifalari va o'zbek tiliga taxminiy tarjimasini keltirilgan.

格助詞 (Yuklama)	Grammatik k vazifasi	O'zbek tilidagi ekvivalenti	Misol (yaponcha + tarjima)
が (ga)	Ega (sub'yekt)	-	彼が来た。 (U keldi)
を (wo)	To'g'ridan- to'g'ri ob'yekt	-ni	水を飲む。 (Suvni ichmoq)
に (ni)	Yo'nalish, manzil, qabul qiluvchi	-ga, -da	友達に会う。 (Do'stinga uchrashaman)
へ (e)	Yo'nalish	-ga tomon	学校へ行く。 (Maktabga boraman)
で (de)	Joy, vosita	-da, orqali	バスで行く。 (Avtobusda boraman)
と (to)	Hamroh, tenglik	-bilan	母と話す。(Onam bilan gaplashaman)
から (kara)	Boshlanish nuqtasi	-dan	家から出る。 (Uyidan chiqdi)
まで (made)	Tugash nuqtasi	-gacha	駅まで歩く。 (Vokzalgacha piyoda)
より (yori)	Taqqoslash	-dan ko'ra	兄より高い。 (Akadan balandroq)

格助詞lar yapon tilidagi gap qurilishida muhim sintaktik vazifani bajaradi. Ular orqali so'zlar orasidagi grammatik bog'lanish aniqlanadi. O'zbek tilidagi kelishik qo'shimchalariga o'xshash bo'lsada,格助詞lar har doim so'zdan keyin keladi va gapdagi sintaktik rol ni ko'rsatadi. Ularni to'g'ri anglash yapon tilini to'g'ri tushunish va muloqotda erkin foydalanish uchun muhimdir.

Ko'makchi morfemalar (接尾辞 - setsu-bi-ji)

Ko'makchi morfemalar yapon tilida so'zlarning oxiriga qo'shilib, ularning grammatik vazifasini yoki ma'no soyasini kengaytiradi. Ular asosan so'z yasash, daraja, xushmuomalalik, yoki ko'plik ma'nolarini ifodalaydi.

Yapon tilidagi ko'makchi morfemalar (接尾辞 - setsubiji) so'zlarning oxiriga qo'shilib, ularning grammatik, leksik yoki stilistik ma'nolarini o'zgartiruvchi birliklardir. Ular yangi so'z yasash, ko'plik, kasb, hurmat yoki

abstrakt tushunchalarni ifodalashda keng qo'llaniladi. Quyida ularning asosiy turlari va vazifalari jadval asosida berilgan.

1. Ko'plik bildiruvchi ko'makchi morfemalar

Ko'makchi	Ma'nosi	Misol	Tarjimasi
~たち	Ko'plik (odamlar)	学生たち	Talabalar
~ら	Norasmiy ko'plik	彼ら	Ular
~方	Hurmatli ko'plik	先生方	Ustozlar (hurmat bilan)

2. Shaxs, kasb yoki mavqe bildiruvchi morfemalar

Ko'makchi	Ma'nosi	Misol	Tarjimasi
~者	Shaxs (intellektual)	研究者	Tadqiqotchi
~人	Millat, shaxs	日本人	Yaponiyalik
~員	A'zolik	銀行員	Bank xodimi

3. Odob/hurmat bildiruvchi morfemalar

Ko'makchi	Ma'nosi	Misol	Tarjimasi
~さん	Oddiy hurmat	山田さん	Yamada janob/xonim
~様	Rasmiy, yuqori hurmat	お客様	Hurmatli mijoz
~君	Norasmiy (erkaklar)	鈴木君	Suzuki (erkak do'st)

4. Sifat yoki xususiyat ifodalovchi morfemalar

Ko'makchi	Ma'nosi	Misol	Tarjimasi
~的	"...lik", "...ga oid"	文化的	Madaniy
~性	Abstraktlik	安全性	Xavfsizlik
~風	Uslub, yondashuv	日本風	Yaponcha uslubda

Ko'makchi morfemalar yapon tilining grammatik va uslubiy tizimida muhim o'rin tutadi. Ular yordamida so'zga grammatik yuk, hurmat ifodasi, mavqe, millat, va boshqa ma'nolar qo'shiladi. Matnda va muloqotda ushbu

birliklarni to'g'ri qo'llash yapon tilini to'g'ri va madaniy kontekstda ishlatish uchun zarur.

4. Yordamchi so'zlar (補助語・助動詞 – hojo-go / jodōshi)

Yordamchi so'zlar harakatning turini, darajasini, ehtimolini, yoki gapning ifoda uslubini belgilovchi birliklardir. Ular asosiy fe'l yoki sifatdan keyin keladi.

Yordamchi so'zlar yapon tilida asosiy fe'l, sifat yoki ot so'zlarining ma'nosini grammatik jihatdan aniqlashtiruvchi birliklardir. Ular mustaqil so'zlar emas, asosiy so'zlar bilan qo'shilib, zamon, holat, istak, taxmin, ehtimol, imkoniyat, buyruq, istak, majburiyat kabi ma'nolarni bildiradi.

Bu birliklar 助動詞 (jodōshi) deb ataladi va ko'pincha fe'lning oxirida keladi.

Yordamchi so'zlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Zamon va holat ifodalovchi yordamchi so'zlar:

Yordamchi	Ma'nosi	Misol	Tarjimasi
～た (-ta)	O'tgan zamon	食べた	Yedi
～ている (-te iru)	Davomiy holat	読んでいる	O'qimoqda
～ます (-masu)	Hurmatli hozirgi zamon	行きます	Boraman (hurmat bilan)

Istak va maqsad ifodalovchi yordamchi so'zlar

Yordamchi	Ma'nosi	Misol	Tarjimasi
～たい (-tai)	Xohish	食べたい	Yegim kelmoqda
～よう (-yō)	Niyat/maqsad	行こう	Boraylik / Boramanchi

Ehtimol, taxmin, gumon bildiruvchi yordamchi so'zlar

Yordamchi	Ma'nosi	Misol	Tarjimasi
～らしい (-rashii)	Eshitish, gumon	雨が降るらしい	Ehtimol yomg'ir yog'adi
～そうだ (-sō da)	Ko'rinishcha	病気そうだ	Kasalga o'xshaydi

Majburiyat va imkoniyat bildiruvchi yordamchi so'zlar

Yordamchi	Ma'nosi	Misol	Tarjimasi
～なければならない (-nakereba naranai)	Majburiyat	行かなければならない	Borishga majburman
～ことができる (-koto ga dekiru)	Imkoniyat	話すことができる	Gaplasha oladi

Qo'llanilishdagi muhim jihatlar quyida keltiriladi:

•助動詞lar yapon tilining politeness (odob) tizimida muhim o‘rin tutadi. Masalan, “～ます” formasini qo‘llash rasmiy muloqotda majburiydir.

- Ular asliy so‘zga bog‘lanib, gapga qo‘shimcha ma‘no yoki kayfiyat beradi.
- Og‘zaki va yozma nutqda yordamchi so‘zlar yordamida taxmin, mulohaza, hissiyot va madaniy konnotatsiyalar ifodalanadi.

Yordamchi so‘zlar (助動詞) yapon tili grammatik tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Ular fe‘l va sifatlarning morfologik shaklini o‘zgartiribgina qolmay, gapning muloqotdagi ahamiyatini, nuqtai nazarini va madaniy fonini ham belgilaydi. Ularni puxta o‘zlashtirish yapon tilida erkin fikr bildirish, rasmiy va norasmiy uslubda muloqot qilishda juda muhimdir.

Ushbu bo‘limda yapon tilidagi grammatik birliklarning qo‘llanishi yuzasidan chuqurroq tahlil keltiriladi. Xususan, ularning kontekstga qarab qanday semantik yuk olishiga, so‘zlovchining nutqiy maqsadini qanday bildirishiga, hamda ularning fonetik jihatdan qanday realizatsiya qilinishiga e‘tibor qaratiladi.

Semantik funksiyalar:

格助詞 (kelishik yuklamalari) semantik jihatdan bog‘lovchi rolni bajaradi, ya‘ni so‘zlar o‘rtasidagi munosabatni aniqlashtiradi. 接尾辞 (ko‘makchi morfemalar) esa so‘zning o‘ziga qo‘shilib, uning leksik maydonini kengaytiradi. 助動詞 (yordamchi fe‘llar) esa gaplovchining subyektiv fikrini bildiradi. Masalan, “～たい” yordamida xohish, “～らしい” yordamida gumon ifodalanadi.

Pragmatik yondashuv:

Pragmatik nuqtai nazardan, bu birliklar nutqda e‘tibor va intonatsiyani boshqaradi. Yordamchi so‘zlar, ayniqsa, nutqning yumshoqligi, xolisligi yoki ehtrom darajasini ko‘rsatishda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, “ようです” yordamida yumshoq taxmin bildiriladi, bu esa ijtimoiy jihatdan maqbulroq bo‘ladi.

Fonetik realizatsiya:

格助詞lar fonetik jihatdan gap ohangida muhim nuqta sanaladi. Masalan, “が” yuklamasi gapning urg‘uli qismida kelganda axborotning yangi ekanligini bildiradi. Yordamchi fe‘llar esa ohangni ko‘tarib yoki pasaytirib, nutqning hissiy rangini oshiradi.

Demak, yapon tilidagi ushbu grammatik birliklar nafaqat grammatik rol, balki semantik va pragmatik yuklama ham olib boradi. Ularni to‘g‘ri tahlil qilish yapon tilini chuqurroq o‘zlashtirishga, shuningdek, tarjima, til o‘qitish va nutqni qayta ishlash sohalarida samarali foydalanishga zamin yaratadi.

Kelishik yuklamalari, ko'makchi morfemalar va yordamchi so'zlar o'z vazifalari, qo'llanish joylari va kommunikativ yukiga ko'ra farqlanadi. Ularning har biri tilning matn va muloqotdagi qatlamida o'ziga xos rol o'ynaydi. Yapon tilidagi ushbu grammatik birliklar o'zaro yaqinliklariga qaramay, ularning semantik va pragmatik yuklamalari farqlidir. Ularni chuqur o'rganish yapon tilining kommunikativ tuzilishini anglashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shibatani, M. (1990). The Languages of Japan. Cambridge University Press.
2. Kuno, S. (1973). The Structure of the Japanese Language. MIT Press.
3. Tsujimura, N. (2007). An Introduction to Japanese Linguistics. Blackwell Publishing.
4. Martin, S.E. (1975). A Reference Grammar of Japanese. Tuttle Publishing.
5. Yoshimoto, M. (2014). Japanese Grammar: Discourse and Interactional Perspectives. Routledge.

